

Сидорук Олена¹

Email: lenasydoruk4@gmail.com

<http://doi.org/10.5281/zenodo.20305900>

Соціальні аспекти управління кафедрою

Соціологія та сучасні соціальні трансформації. Матеріали XVIII Всеукраїнської конференції з міжнародною участю «Соціологія та сучасні соціальні трансформації», 10-11 листопада 2025 року (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології). – К.: Видавництво «Наукова столиця», 2026. – 129 с.

Соціальні аспекти управління кафедрою в умовах інформаційного суспільства включають трансформацію ролей викладачів та студентів, необхідність формування нової інформаційної культури, зміни в адаптації до нових технологій та врахування глобальних освітніх процесів (Шуст, 2025). Ключовими завданнями є забезпечення рівного доступу до інформації, розвиток цифрової грамотності, створення ефективних комунікаційних платформ та адаптація до змін у професійній сфері (Шуст, 2019), що вимагає гнучкості й інноваційних підходів до управління.

Сучасне управління кафедрою виходить за межі суто адміністративних завдань і набуває виразного соціально орієнтованого характеру. Успішність керівника безпосередньо пов'язана зі здатністю вирішувати внутрішні проблеми колективу, створювати сприятливі умови праці та оптимізувати управлінські процеси через призму соціального менеджменту. Актуальність дослідження підтверджується національними пріоритетами, визначеними у «Стратегії розвитку вищої освіти в Україні» на 2022-2032 роки (Шаров, 2024).

Місія вищої освіти зосереджується на формуванні якісного людського капіталу (Шуст, 2025) та згуртуванні суспільства. Досягнення вказаних цілей неможливе без ефективної внутрішньої роботи на рівні структурних одиниць закладу вищої освіти (ЗВО). Дослідження управлінських аспектів традиційно привертає увагу різних наукових дисциплін, що відображено в тематиках студентських наукових конференцій (Гончаренко, 2023).

Соціальне управління кафедрою є механізмом компенсації дефіциту ресурсів, що позначається на недостатньому прояві соціальної відповідальності з боку закладів (Архів студентських конференцій ЧНУ, б. д.). Лояльність працівників та їх залученість до освітнього процесу забезпечуються за рахунок нематеріальних факторів, особливо сприятливого соціального клімату. Візія вищої освіти передбачає, що система повинна бути конкурентоспроможною та соціально відповідальною, а функціонувати вона має на принципах академічної свободи, доброчесності та інклюзивності (Архів студентських конференцій ЧНУ, б. д.). Вказана орієнтація вимагає від керівництва кафедри прийняття функціонального, етичного підходів до взаємодії з персоналом.

Міністерство освіти і науки України визначило конкретні операційні цілі, що стосуються кадрового складу, які мають безпосередній соціальний вимір. Серед основних завдань – підвищення соціального статусу професора

¹ Студентка бакалаврату, управління бізнесом, Державний торговельно-економічний університет

та забезпечення перспектив професійного розвитку працівників ЗВО (Романовська, 2022). Досягнення вказаних цілей вимагає цілеспрямованої роботи з колективом, у тому числі створення умов для безперервного навчання та просування етичних принципів (Романовська, 2022). Заходи компенсують проблему неефективного управління та використання ресурсів.

Соціально-психологічний клімат колективу є ключовим індикатором ефективності управлінської діяльності. Клімат відображає характер взаємин між людьми і пов'язаний зі стилем і рівнем управління. Позитивний клімат підвищує продуктивність та задоволеність працівників, тоді як негативний клімат призводить до конфліктів і стресу. Оптимізація управління вимагає перенесення фокусу із контролю на розвиток міжособистісних відносин. Атмосфера, де соціально-психологічні зв'язки людей ґрунтуються на емоційній близькості, є прямою протидією інституційній недостатності ресурсів та необхідною умовою для стійкості колективу.

Оптимізація управління неможлива без уваги до балансу роботи й особистого життя (WLB) (Kotini et al., 2021; Kravchuk et al., 2023; Tkalych, 2018), що є дедалі більшим викликом через зростання робочого навантаження та очікування постійної доступності (Стратегічна піраміда розвитку вищої освіти..., б. д.). Розповсюдження дистанційної та гібридної зайнятості в Україні поглибило проблеми WLB на організаційному та індивідуальному рівнях (Шаров, 2024). Відсутність балансу призводить до професійного вигорання, зниження задоволеності роботою, абсентеїзму та плинності кадрів (Шуст, 2025). WLB на кафедрі варто розглядати як засіб управління ризиками, пов'язаними зі зниженням продуктивності. Інклюзивні рішення включають інституційне встановлення меж гнучкості, перерозподіл робочого навантаження та підтримку психічного здоров'я (Стратегічна піраміда розвитку вищої освіти..., б. д.). Включення концепції WLB до кадрової стратегії кафедри є необхідним (Шуст, 2025). Перегляд метрик продуктивності та забезпечення гнучких робочих умов, у тому числі гнучкий графік проведення занять, є прямим управлінським інструментом, що підвищує стійкість колективу (Шуст & Постой, 2025a).

Ефективне управління передбачає здатність керівника нейтралізувати конфлікти до того, як вони переростуть у деструктивні форми. Перший важливий крок – дозволити працівникам висловити свої почуття (образу чи гнів) (Шуст, Постой, 2025b). Наступний етап передбачає знаходження спільних точок дотику, які можуть стосуватися кінцевої мети чи процедури, для конструктивного вирішення питань. Сучасні умови вимагають посилення соціального управління, і дані соціологічних досліджень висвітлюють конкретні виклики. Наприклад, дослідження, проведене серед практичних психологів та соціальних педагогів закладів освіти Чернівецької області (Шуст, 2019), дозволило сформулювати рейтинговий список психологічних запитів учасників освітнього процесу, серед яких домінували «емоційні порушення (напруга, тривога, страх, гнів, агресія), втома і виснаження», а також потреба у відновленні почуття контролю (Шуст, 2019). Керівник кафедри повинен розуміти ці сучасні психологічні запити колективу та

застосовувати відповідні алгоритми кризового втручання, що включають нормалізацію стану тіла (тілесно-орієнтовані та дихальні практики) та психоедукацію методам самодопомоги. Академічному персоналу життєво необхідна цільова підтримка психічного здоров'я. Гендерно-специфічні інтервенції передбачають підтримку жінок в управлінні WLB та пріоритет гнучких робочих графіків для запобігання вигоранню (Lantsoght, 2025; Tsybuliak et al., 2024).

Соціальні аспекти управління кафедрою є важливими для реалізації стратегічних цілей вищої освіти, особливо в умовах структурних трансформацій та зовнішніх кризових факторів. Так, оптимізація управління кафедрою вимагає інтеграції стратегічного планування, що визначене Міністерством освіти і науки України, якісної роботи з персоналом та професійної психологічної підтримки. Управлінська діяльність має ґрунтуватися на принципах академічної свободи, доброчесності та інклюзивності, забезпечуючи умови для професійного розвитку працівників. Керівник кафедри повинен виступати соціальним лідером, який забезпечує інституційне встановлення меж гнучкості та підтримує ментальне здоров'я спільноти. Відповідно крок від керівника вимагає заміни культурних норм, що ототожнюють надмірну роботу з надійністю, на культуру догляду та сталості.

Подальші управлінські практики та дослідження мають фокусуватися на розробці стратегій для університетів і політиків, які сприятимуть сталому академічному середовищу, узгодженому з принципами соціальної справедливості.

ЛІТЕРАТУРА

1. *Архів студентських конференцій ЧНУ*. (б. д.). Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. <https://surl.lt/gglvwm>
2. Гончаренко, К. (2023) Як впоратись із конфліктом у колективі: 5 важливих кроків керівника. *Vudni Robota.ua*. <https://surl.li/nywkml>
3. Романовська, Д. Д. (2022). Психологічна допомога у закладах освіти в період війни: запити, методики, алгоритми дій. *Науковий вісник Ужгородського національного університету*, 1, 148–152.
4. *Стратегічна піраміда розвитку вищої освіти в Україні на 2022–2032 роки*. (б. д.). МОН. <https://surl.li/oaorup>
5. Шаров, О. (2024). *Стратегія розвитку вищої освіти України на 2022–2032 роки: проект Операційного плану на 2025–2028 роки*. МОН. <https://surl.li/qzconf>
6. Шуст, Н. (2025). Штучний інтелект в освіті в умовах сучасного суспільства. У *Фундаментальні та прикладні проблеми суспільства: історія, сьогодні, майбутнє: тези доп. II Міжнар. наук.-практ. конф., 17 квіт. 2025, Київ* (с. 289-292). Держ. торг.-екон. ун-т. <https://ur.knute.edu.ua/server/api/core/bitstreams/a5bb35f7-e0ee-4c83-9878-05b55f2391b1/content>
7. Шуст, Н., & Постой, О. (2025а). Особливості рекрутингу щодо формування людського капіталу в Україні. *Успіхи і досягнення у науці*, 5(15), 1384-1395. [http://dx.doi.org/10.52058/3041-1254-2025-5\(15\)-1384-1395](http://dx.doi.org/10.52058/3041-1254-2025-5(15)-1384-1395)
8. Шуст, Н., & Постой, О. (2025b). Особливості формування та розвитку інформаційних технологій рекрутингу в умовах інформаційного суспільства. *Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики*, 107, 98-104. <https://doi.org/10.32782/2707-9147.2025.107.10>

9. Шуст, Н. Б. (2019). Правове регулювання відкритих освітніх ресурсів як об'єкта цивільних правовідносин. У *Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Юриспруденція в сучасному інформаційному просторі» (Т. 2), 1 бер. 2019, Київ* (с. 164–165). Вектор.
10. Lantsoght, E. O. L. (2025). *Improving work–life balance in academia after COVID-19 using inclusive practices*. *Societies*, 15(8). <https://doi.org/10.3390/soc15080220>
11. Kotini, P., Man, B., Pabee, R., & Hirshfield, L. (2021). *Work–life balance and productivity among academic faculty during the COVID-19 pandemic: A latent class analysis*. *Journal of Women's Health*, 31(1). <https://surl.li/ksfvxd>
12. Kravchuk, O., Varis, I., & Khodakivska, A. (2023). Work-life balance programs in the organization. *Pryazovskyi Economic Herald*. <https://surl.lu/gwkdpw>
13. Tsybuliak, N., Kolomiiets, U., Lopatina, H., Popova, A., & Suchikova, Y. (2024). Anxiety among Ukrainian academic staff during wartime. *Scientific Reports*, 14(7). <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11543846/>
14. Tkalych, M. (2018). Work-life balance of personnel in Ukrainian organizations: Background and context. *Stiinta ale Educatiei*, 9, 194–199. <https://surl.lu/yyerzs>